

SAMI fejlesztői dokumentáció

Bevezetés	3
Cél	3
Fogalmak	3
Források	4
Részletek	4
Funkcionalitás	4
Belépés/Elfelejtett jelszó	4
Fájl feltöltés	4
Run SAMI	5
Dashboard	5
Konfigurálás	5
Archív	6
Egyéb funkcionalitás	6
Felhasználók áttekintése	6
Felhasználói csoportok	6
Jogok	6
Részletes rendszer funkciók	7
Fájl feltöltés	7
Projekt létrehozása	7
Tábla adatok feltöltése (BNO, ATC, OENO)	7
Adatfájlok feltöltése	7
Oszlop definíciók készítése	8
Fájlban fellelhető hibák kijelzése/Validáció	8
Fájl feltöltés megszakítása vagy törlése	8
Run SAMI	9
Adattáblák feldolgozása	9
Dashboard	9
Diagramok	9
Archív	9
Konfigurálás	10
Faktorok beállítása	10
Segmentation/Progression/Prediction	10
Segmentation diagram oldal	11
Progression/prediction	12
Archív	12
Projekt kiválasztása	12
Adatok	12

Egyéb funkcionalitás	12
Kategóriák	12
TLDR;	13
Login	13
Auth endpoint	13
Lost password email endpoint	13
Lost password update endpoint	13
Default files upload	13
Project create endpoint	13
Chunked upload of csv files	13
Delete file endpoint	13
Data files upload	14
Project update endpoint	14
Chunked upload of data csv files	14
Delete file endpoint	14
Cancel file upload	14
Project delete endpoint	14
Column definitions	14
Get categories hierarchy endpoint	14
Get column definition endpoint	14
create/update column definition endpoint	14
Validation	14
Start validation endpoint	14
Validation status data on websocket	14
Run sami	14
Set file upload done	14

Bevezetés

Cél

A projekt célja olyan analitikai szoftver elkészítése, aminek segítségével kutatóorvosok, gyógyszercegek tudják vizsgálni a betegség progressziót egy hipotézis alapján. A szoftver web alapú desktop alkalmazásként készül el. A felhasználók a hipotézisük összeállítása után három fajta módon tudják vizsgálni a leválogatott adatot: Szegmentáció, Progresszió, Predikció.

A felhasználó összeállít egy adatbázist, amit vizsgálni szeretne. A programot nagyjából 7GB-os és annál nagyobb fájlok befogadására készítjük fel. A programba csak .CSV fájltypus feltöltése lehetséges.

Fogalmak

- **Kódtábla** - Kódtábla 3 fajta lehet: ATC, BNO és OENO kód. Ezek a célcsoport (orvosok, kutatóorvosok) számára ismert táblák, amiket nemzetközi szinten egységesen használnak. Ebből maximum három darabot tölthet fel a felhasználó a rendszerbe.
- **ATC kód** - Gyógyszervegyületek besorolására használt anatómiai, gyógyászati és kémiai osztályozási rendszer, amiben a gyógyszerek a hatás kifejtésének helye, a terápiás és a kémiai tulajdonságaik alapján vannak csoportokra osztva.
- **BNO kód** - A BNO kódrendszer a betegségek nemzetközi osztályozására szolgál az egészségügyben. Ha az ismert BNO-kódot beírja a keresőbe, megtudhatja a hozzá tartozó betegség nevét. Ha a BNO kódra kíváncsi, akkor a betegség elnevezését kell a keresőbe írni. A BNO kód formátuma: egy betű és négy számjegy.
- **OENO kód** - Az OENO kódrendszer a járóbeteg-szakellátásban elszámolható vizsgálati és beavatkozási tevékenységek listája, amit elsősorban a pénzügyi elszámolás, másodsorban a betegdokumentáció és a szakmai adatgyűjtés céljából használnak.
- **Adattábla** - Azon fájlok gyűjtőneve, amiket a felhasználók a rendszerben vizsgálni kívánt hipotézisüknek megfelelően egy adatbázisból leválogattak. Maximum öt adattáblát tölthet fel a felhasználó a rendszerbe.
- **Record** - A feltöltött adattáblák egy-egy sora.
- **Field** - A feltöltött adattáblák egy-egy mezője.
- **Category** - A bevitt adattáblák értékeit különböző kategóriákhoz kell hozzárendelni, hogy olvashatóak legyenek a rendszer számára. Ezek a kategóriák az alábbi linken megtalálhatók:
https://drive.google.com/file/d/1KDxNNUkCL6PN51MWrlaDZcmA4O4W1_TY/view?usp=sharing
- **Segmentation** - Ez a fogalom azt a folyamatot jelöli, melynek során a leválogatott adatba tartozó betegeket 2-15-ig terjedő cluster size-ra osztja fel a rendszer. Ez a folyamat adatcsoportok között prediktál összefüggéseket úgy, hogy megfelelően sokszor lefut a háttérben, így alakulnak ki a végleges cluster size-ok, amiknek az erőssége azt

mutatja, hogy egy adott beteg hányszor kerül ugyanabba a cluster-be. Egy cluster size akkor erős, ha olyan adatokból áll, amik sokszor kerültek egy csoportba.

- **Cluster size** - Az a halmaz, ami szegmentációkor létrejön. Ez minimum két csoportra osztott halmaz, maximum tizenöt csoportra osztott halmaz lehet.
- **Progression** - Azt vizsgálja, hogy milyen egy betegség lefolyása bizonyos milestone-ok mentén.
- **Prediction** - Azt vizsgálja, hogy adott értékek mellett, egy időponthoz viszonyítva megtörténik-e egy bizonyos esemény a beteg életében.
- **Milestone** - Egy BNO, ATC vagy OENO kóddal leírható esemény egy beteg életében.
- **Factor** - Egy kategorizált adat.
- **Method** - A három lefuttatható folyamat (szegmentáció, predikció, progresszió) gyűjtőneve.
- **Timeframe** - Az az időszáv, amiben a felhasználó a lefilterezett adatot vizsgálni szeretné. Ezt év és hónap szinten tudja megadni a felhasználó.
- **Null point** - A hipotézis elhelyezése azon az időbeli síkon, amit vizsgál a felhasználó. A null point ennek a kiindulási pontja.

Források

- Funkcionális specifikáció:
https://docs.google.com/document/d/17q8oLWsDKTMSvXlXP4mUOvu_9keo8VNDhf5SyKj_Q9A/edit#
- Invision: <https://projects.invisionapp.com/share/JBRPCFVVFHT#/screens>

Részletek

Funkcionalitás

Belépés/Elfelejtett jelszó

- **Belépés** - Ezen a felületen lehetőséget kell adni a felhasználónak, hogy email és jelszó kombinációval be tudjon lépni a rendszerbe. A Backend erre JWT tokenet használ. A tokennek le kell járnia X időn belül, de a frontendnek lehetőséget kell adni arra, hogy frissíteni tudja a tokenet a belépési adatok újrakérése nélkül.
- **Elfelejtett jelszó** - Lehetőséget kell adnunk, hogy elfelejtett jelszó esetén a felhasználó az emailje megadásával jelszó módosításra érvényes tokenet küldhessen az adott emailcímrre. Ez a link automatikusan belépteti a felhasználót és lehetőséget ad számára, hogy lecserélhesse a jelszavát.

Fájl feltöltés

- **Projekt létrehozása** - A frontend automatikusan meghívja a projekt létrehozása végpontot mielőtt az első fájl feltöltése elindulna.

- **Tábla adatok feltöltése (BNO, ATC, OENO)** - Lehetőséget kell adni nagyméretű fájlok feltöltésére. Támogatott fájlformátumok: CSV.
- **Adatfájlok feltöltése** - Lehetőséget kell adni nagyméretű fájlok feltöltésére. Támogatott fájlformátumok: CSV.
- **Oszlop definíció készítése** - A feltöltött fájl feldolgozása után lehetőséget kell adni, hogy be tudják állítani az egyes oszlopok kategóriáját. Ez a beállítás el kell hogy mentődjön későbbi felhasználásra.
- **Fájlban fellelhető hibák kijelzése/Validáció** - Az oszlop definíció mentése után a rendszer le kell, hogy ellenőrizze a fájl tartalmát. Hiba esetén értesíteni kell a felhasználót, hogy az adott sorban hiba van. A fájlt a rendszer soronként feldolgozza és aggregálja. Az aggregáció a későbbi diagramok megjelenítését szolgálja. A hibás sorokat egy Redis-be rakja be ahonnan majd egy Node.js program fogja kiolvasni és Websocket-en keresztül továbbítani a frontendnek.
- **Fájl feltöltés megszakítása vagy feltöltés törlése** - Lehetőséget kell adni arra, hogy a feltöltési folyamat során bárhol ki tudjon lépni a felhasználó a feltöltésből. Ebben az esetben szükséges törölni a feltöltött fájlokat (chunkokat is) és a létrehozott projektet is.

Run SAMI

- **Adattáblák feldolgozása** - Eddigre a háttérben már megtörtént a feldolgozás. Erőforrás spórolás miatt már a fájl validálása során kénytelenek vagyunk aggregálni az adatokat a statisztikákhoz, így ebben a lépésben már minden adatnak rendelkezésre kell állnia. Ezért a gomb lenyomásával a Dashboard-ra tér vissza a folyamat és a háttérben csak a project státusza változik.

Dashboard

- **Diagramok** - A feldolgozott aggregált adatokat kell mutassa. Lehetőség kell legyen év szűrésre és a különböző kódoknál (BNO, ATC, OENO), lehetőséget kell adni arra, hogy szint alapján (level 1 - 5) legyen leszűrve az adat és aggregálva. Továbbá az adatok részletes CSV exportjára is szükség van.
- **Archív** - Az archív gomb lenyomásával az adott projekt lezárt állapotba kerül és a továbbiakban csak az Archív oldalon lehet majd elérni az adatait.

Konfigurálás

- **Faktorok beállítása** - A faktorok beállítása az oszlop definíciókból kérdezi le a beállított kategóriákat és a hozzájuk tartozó értékeket. Ezekből az értékekből lehet felépíteni egy query-t. Az értékek kiválasztásánál lehetőség van adott kategóriáknál a szűrési logika cseréjére (egyenlő, nem egyenlő, nagyobb, kisebb). Ebben a builderben lehetőség van az értékek sorrendjének a változtatására és az érték szűrési feltételek közötti logikai kapcsolat módosítására (AND, OR).
- **Segmentation/Progression/Prediction** - Ezen a felületen lehetőség van további szűrési feltételeket megadni. Ezeket az adatokat a háttérben futó Python script fogja feldolgozni és a kapott adatokból készít több statisztikát.

- **Segmentation diagram oldal** - Ezen az oldalon jelennek meg az adott segmentation-höz tartozó statisztikai adatok. Itt lehetőség van a további számítások indítására, különböző cluster-ekből. Az indítás helye számít, mert az előzőleg kiszámolt adatokból fogja elkészíteni a további statisztikákat.
- **Progression/Prediction** - Ezek az oldalakon jelennek meg az egyes progression és prediction adatok egy táblázatba foglalva. Innen semmi más egyéb számítást nem lehet már indítani, itt csak és kizárólag a végleges statisztikai adatok jelennek meg.
- **Export all** - A gomb megnyomásával az adott felületen lévő adatok exportálásra kerülnek egy CSV formátumú fájlban.

Archív

- **Projekt kiválasztása** - Ebben a listában lehet kiválasztani az eddig archiválásra kerülő projekteket. A kiválasztás után a projekthez tartozó adatok betöltődnek.
- **Adatok** - Itt szerepelnek a betöltött projekthez tartozó adatok. Itt látható a statisztikai adatok kurtított változata. Alatta pedig kiválaszthatóak a Segmentation, Progression és Prediction statisztikák. Ezen a felületen ugyanúgy tovább lehet dolgozni a projekttel mint archiválás előtt.

Egyéb funkcionalitás

- **Kategóriák** - Választható kategóriák listázása. Egy hierarchikus szűrésre képes végponton keresztül lehetőséget kell adni arra, hogy egy szintig ki lehessen listázni a kategóriákat. Új kategóriák feltöltése nem lehetséges. A kategóriákhoz tartozzon gépi név és egyedi validálás.

Felhasználók áttekintése

Felhasználói csoportok

- **Regisztrált felhasználók** - Az oldal használatához a regisztráció kötelező. Ezek a felhasználók képesek adatfájlokat feltölteni és ezekből statisztikákat létrehozni és ezeket archiválni.
- **Adminisztrátor(ok)** - Az adminisztrátorok látják majd el a felhasználó kezeléssel járó feladatokat. Számukra egy külön felület lesz ezeknek a feladatoknak az elvégzésére.

Jogok

A regisztrált felhasználók mindegyike képes fájlokat feltölteni és statisztikákat előállítani. Röviden az összes felhasználó képes teljes egészében használni az oldal minden funkcionalitását, kivéve az adminisztrátori funkciókat.

Az adminisztrátori funkciókat értelemszerűen csak és kizárólag az adminisztrátorok érhetik el. Ezek a funkciók a következők: felhasználók adminisztrálása.

Részletes rendszer funkciók

Az összes rendszerben fellelhető folyamat részletes leírása.

Fájl feltöltés

Projekt létrehozása

- **Leírás:** A frontend meghívja ezt a backend végpontot ami létrehoz egy új üres projektet. Erre azért van szükség, hogy a későbbiekben ezt a projekt azonosítót használva hívja meg a további végpontokat a frontend.
- **Válasz:** A projekt azonosítója.
- **Funkcionális követelmények:**
 - Projekt létrehozása
 - Azonosító visszaadása

Tábla adatok feltöltése (BNO, ATC, OENO)

- **Leírás:** A folyamat ezen részében kell feltölteni a kiegészítő adatokkal feltöltött fájlokat. A támogatott fájlformátumok a következők: CSV. A végpontnak képesnek kell lennie feldolgozni nagy méretű fájlokat (7GiB~), bár előreláthatólag a kiegészítő fájlok esetén erre kicsi az esély. Ezek a fájlok kizárólag egy Név és Érték párost tartalmaznak és a feltöltött helyük határozza meg, hogy melyik kategóriába tartoznak (BNO, ATC, OENO). A fájlok feltöltése nem kötelező és egy kategóriába kizárólag 1 fájlt lehet feltölteni.
- **Válasz:** A fájl feltöltési státuszát adja vissza.
- **Funkcionális követelmények:**
 - Fájl feltöltési lehetőség
 - Állapotjelzés
 - A feltöltött fájlok biztonságos helyen történő tárolása
 - Törölhetőség

Adatfájlok feltöltése

- **Leírás:** A folyamat ezen részében kell feltölteni az adatfájlokat. A támogatott formátumok: CSV. A végpontnak képesnek kell lennie feldolgozni nagy méretű fájlokat (7GiB~). Ezek a fájlok tartalmazzák a statisztikákhoz szükséges adatokat. Itt lehetőség van több fájl párhuzamos feltöltésére is. A backendnek és a frontendnek képesnek kell lennie chunkokban feldolgozni a fájlokat és azokat eltárolni a megfelelő formában. Egy fájl táblában szükséges eltárolni a fájl méretét is, a későbbi státusz visszajelzés céljából, hogy tudjuk, hány százalékon áll a feldolgozás.
- **Válasz:** A fájl feltöltési státuszát adja vissza.
- **Funkcionális követelmények:**
 - Fájl chunk feltöltési lehetőség
 - Fájl összerakása a chunkokból

- Állapotjelzés
- A feltöltött fájlok biztonságos helyen történő tárolása
- Törölhetőség

Oszlop definíciók készítése

- **Leírás:** A feltöltött fájl feldolgozása után a folyamat következő lépése az oszlopok beállítása, úgymond mapping készítése. Ebben a lépésben lehetséges az oszlopok elnevezése és azok kategóriáinak megadása.

A kategóriák több szintesek is lehetnek, de maximum 3. Ha a legutolsó szint ki lett választva akkor a további szintek nem választhatóak (abban az esetben ha a legutolsó szint az 1-2 szinten található). A kategóriákhoz a backenden különböző validálási módszerek tartoznak. Ezek definiálása még hátra van.

A választható kategóriák itt találhatóak:

https://drive.google.com/file/d/1KDxNNUkCL6PN51MWrlaDZcmA4O4W1_TY/view?usp=sharing

- **Válasz:** Duplikált oszlop definíciók kijelzése.
- **Funkcionális követelmények:**
 - Fájl oszlopainak megjelenítése
 - Oszloponként az első 7 érték megjelenítése
 - Kategória választás limitálása ha a legutolsó szint lett kiválasztva
 - Beállított definíció elmentése

Fájlban fellelhető hibák kijelzése/Validáció

- **Leírás:** Az összes fájl oszlop definíciójának beállítása után a rendszer elkezd feldolgozni a feltöltött fájlt. Itt történik az adott sorok értékeinek a validációja a beállított kategóriák alapján. Ha a validáció hibára futott, akkor a backend Redis-en keresztül elküldi a hibás sor adatait. A frontend egy websocketen keresztül fog kommunikálni a backenddel ami az első 30 hibát fogja csak visszaadni. Továbbá a feldolgozott sorok számát, hibás sorok és oszlopok számát is frissíteni kell az adatbázisban. És a websocketnek ezt is vissza kell adnia.
- **Válasz:** Hibás sorok visszajelzése magával a sorral és a hibás oszlop megjelölésével.
- **Funkcionális követelmények:**
 - Vizsgálat állapotának kijelzése
 - Első 30 hibás sor visszaadása
 - A hibás sor részletes kiírása felugró ablakban

Fájl feltöltés megszakítása vagy törlése

- **Leírás:** A felhasználónak lehetőséget kell adni, hogy a feltöltés folyamán bármikor megszakíthassa illetve törölhesse a feltöltött fájlokat. Továbbá amennyiben a folyamatban a bal felső Cancel uploading gombra nyom akkor az egész projektet és a hozzá tartozó összes adatot és fájlt törölni kell.
- **Válasz:** Törlés sikeressége.

- **Funkcionális követelmények:**
 - Fájl feltöltés megszakítása
 - Feltöltött chunkok vagy egész fájlok törlése
 - Projekt törlése adott körülmények között
 - Törlés sikerességének visszajelzése

Run SAMI

Adattáblák feldolgozása

- **Leírás:** Eddigre a háttérben már megtörtént a feldolgozás. Erőforrás spórolás miatt már a fájl validálása során kénytelenek vagyunk aggregálni az adatokat a statisztikákhoz, így ebben a lépésben már minden adatnak rendelkezésre kell állnia. Ezért a gomb lenyomásával a Dashboard-ra tér vissza a folyamat és a háttérben csak a project státusza változik.
- **Válasz:** Projekt státusz változás sikeressége.
- **Funkcionális követelmények:**
 - Projekt státuszának átváltása
 - Státusz változtatás sikerességének jelzése

Dashboard

Diagramok

- **Leírás:** A feldolgozott aggregált adatokat kell mutassa. Lehetőség kell legyen év szűrésre és a különböző kódoknál (BNO, ATC, OENO) lehetőséget kell adni arra, hogy szint alapján (level 1 - 5) legyen leszűrve az adat és aggregálva. Továbbá az adatok részletes CSV exportjára is szükség van.
- **Válasz:** Aggregált adatok a szűrési beállításoknak megfelelően térnek vissza az összes diagramhoz. Nem létező adat esetén hibaüzenet.
- **Funkcionális követelmények:**
 - Adatok aggregált megjelenítése
 - A backend az adatokat feldolgozva adja vissza a szűréseknek megfelelően
 - A backend legyen képes az egyes diagramok adatainak CSV exportjára is

Archív

- **Leírás:** Az archív gomb lenyomásával az adott projekt lezárt állapotba kerül és a továbbiakban csak az Archív oldalon lehet majd elérni az adatait. A gomb lenyomásakor a backend felé hívás történik egy projekt státusz átállítással.
- **Válasz:** A státusz átállításának sikeressége.
- **Funkcionális követelmények:**
 - A backend állítsa át a projekt státuszát archív állapotúra
 - A státusz átállítás sikerességének jelzése

Konfigurálás

Faktorok beállítása

- **Leírás:** A faktorok beállítása az oszlop definíciókból kérdezi le a beállított kategóriákat és a hozzájuk tartozó értékeket. Ezekből az értékekből lehet felépíteni egy query-t. Az értékek kiválasztásánál lehetőség van adott kategóriáknál a szűrési logika cseréjére (egyenlő, nem egyenlő, nagyobb, kisebb). Ebben a builderben lehetőség van az értékek sorrendjének a változtatására és az érték szűrési feltételek közötti logikai kapcsolat módosítására (AND, OR). Továbbá lehetőség van az értékek csoportosítására zárójelek segítségével, és az érték negálására is (NOT). Ezekből az összeállított definíciókból összesen egy darab lehet, ezeket a query-ket a projekthez kell tárolni JSON formátumban.
- **Válasz:** Query mentésének sikeressége és faktorok mentésének sikeressége.
- **Funkcionális követelmények:**
 - Az adott projekthez tartozó oszlop definíciók alapján leszűrt kategória lista
 - Ezekhez a kategóriákhoz a kiválasztás során az autocomplete szűrés alapján a lehetséges értékek visszaadása
 - Az összeállított faktorok mentése adatbázisba
 - Hibajelzés
 - A frontenden összehúzott query mentése a projekthez JSON formátumban

Segmentation/Progression/Prediction

- **Leírás:** Ezen a felületen lehetőség van további szűrési feltételeket megadni. Ezeket az adatokat a háttérben futó Python script fogja feldolgozni és a kapott adatokból készít több statisztikát. Ezen az oldalon legyen lehetőség a folyamat háttérben való elindítására is. Egyes esetekben ahol Milestone megadás lehetséges ott N számú mérföldkövet is hozzá lehet adni.

Szűrési feltételek:

- Segmentation
 - Timeframe
 - Starting date
 - Ending date
 - Null point
 - Category
 - Code
 - Relative range start
 - Relative range end
- Progression
 - Timeframe
 - Starting date
 - Ending date
 - Null point

- Category
 - Code
 - Relative range start
 - Relative range end
 - Milestone
 - Category
 - Code
 - Relative range start
 - Relative range end
 - Frequency
- Prediction
 - Timeframe
 - Starting date
 - Ending date
 - Null point
 - Category
 - Code
 - Relative range start
 - Relative range end
 - Milestone
 - Category
 - Code
 - Relative range start
 - Relative range end
 - Frequency
- **Válasz:** Szűrési feltételek mentésének sikeressége. Folyamat elindításának státusza.
- **Funkcionális követelmények:**
 - Az adott metódus szűrési beállításainak mentése
 - Ezen adatok visszaadása
 - Hibajelzés
 - Metódus futtatásának elindítása
 - Futtatás státusza

Segmentation diagram oldal

- **Leírás:** Ezen az oldalon jelennek meg az adott segmentation-höz tartozó statisztikai adatok. Itt lehetőség van a további számítások indítására, különböző cluster-ekből. Az indítás helye számít, mert az előzőleg kiszámolt adatokból fogja elkészíteni a további statisztikákat. A cluster-ekből lehetőség van a Progression és Prediction elindítására is. Ilyenkor ugyan azokat a beállítási lehetőségeket lehet elvégezni mint a normál oldalon, csak egy felugró ablakban. A folyamat lényegében ugyanaz, annyival egészül ki, hogy a cluster azonosítóját és átadjuk a scriptnek. Az adatok CSV formátumban exportálhatóak.
- **Válasz:** Generált statisztikai adatok visszaadása megfelelő formátumban.
- **Funkcionális követelmények:**

- Az adott projekthez és Segmentation-höz tartozó generált statisztikai adatok visszaadása
- Statisztikai adatok CSV exportja

Progression/prediction

- **Leírás:** Ezekon az oldalakon jelennek meg az egyes progression és prediction adatok egy táblázatba foglalva. Innen semmi más egyéb számítást nem lehet már indítani, itt csak és kizárólag a végleges statisztikai adatok jelennek meg. Az adatok CSV formátumban exportálhatóak.
- **Válasz:** Generált statisztikai adatok visszaadása megfelelő formátumban.
- **Funkcionális követelmények:**
 - Az adott projekthez és Progression/prediction-höz tartozó generált statisztikai adatok visszaadása
 - Statisztikai adatok CSV exportja

Archív

Projekt kiválasztása

- **Leírás:** Ebben a listában lehet kiválasztani az eddig archiválásra kerül projekteket. A kiválasztás után a projekthez tartozó adatok betöltődnek.
- **Válasz:** Választható archivált projektek listájának visszaadása.
- **Funkcionális követelmények:**
 - Archív projekt lista visszaadása
 - Projekt adatok betöltése

Adatok

- **Leírás:** Itt szerepelnek a betöltött projekthez tartozó adatok. Itt látható a statisztikai adatok kurtított változata. Alatta pedig kiválaszthatóak a Segmentation, Progression és Prediction statisztikák. Ezen a felületen ugyanúgy tovább lehet dolgozni a projekttel mint archiválás előtt. Szóval futtathatóak a segmentation, progression és prediction metódusok.
- **Válasz:** Projekt adatok visszaadása.
- **Funkcionális követelmények:**
 - Projekt adatok betöltése

Egyéb funkcionalitás

Kategóriák

- **Leírás:** Választható kategóriák listázása. Egy hierarchikus szűrésre képes végponton keresztül lehetőséget kell adni arra, hogy egy szintig ki lehessen listázni a kategóriákat.

Új kategóriák feltöltése nem lehetséges. A kategóriákhoz tartozzon gépi név és egyedi validálás és egyedi érték típus. Az utóbbira azért van szükség, hogy a frontenden a faktor beállításoknál lehetőség legyen szabadszavas (autocomplete) vagy select listás érték megadásra is.

- **Válasz:** Kategóriák visszaadása szűrési feltétel alapján. Mindig csak egy szintig (1 dimenzió).
- **Funkcionális követelmények:**
 - Kategória lista betöltése
 - Kategória szülő szűrési lehetőség
 - Csak egy szintig történő kategória betöltés (1 dimenzió)
 - Gépi név tárolása
 - Egyedi validálás
 - Érték típus tárolása faktor beállítás szűrés segítésére

TLDR;

1. Login

- a. Auth endpoint
- b. Lost password email endpoint
- c. Lost password update endpoint

2. Default files upload

a. Project create endpoint

- i. Project entity:
 1. Name (string)
 2. Timestamps
 3. Archived (boolean)
 4. Upload done (boolean)

b. Chunked upload of csv files

- i. Extra input parameter: `project_id`, file type (table or data)
When the last chunk is uploaded, the program fires a job to concatenate the file parts. When this job is finished, fires an "file_uploaded" event. In a listener connected this event we will load the data to the database if the file type is "table".
The meta data (`project_id`, file name, size, file type) of the uploaded files has to be saved in the files table with the `project_id`.
Responses with the file entity from the files table.

c. Delete file endpoint

- i. Input parameter: `file_id`
Deletes the uploaded file and the table data associated with it: files table and the data table if the file type was "table".

3. Data files upload

- a. Project update endpoint
- b. Chunked upload of data csv files
 - i. See: 2/b.
- c. Delete file endpoint
 - i. See: 2/c.

4. Cancel file upload

- a. Project delete endpoint
 - i. This endpoint removes all data created with uploads: table files and data, data files, column definition data and project entity.

5. Column definitions

- a. Get categories hierarchy endpoint
- b. Get column definition endpoint
- c. create/update column definition endpoint

6. Validation

- a. Start validation endpoint
 - i. This endpoint triggers a worker job, which is responsible for validating the csv file line-by-line and aggregating the data for the dashboard graphs
- b. Validation status data on websocket
 - i. The validator job saves error data to a redis channel.

7. Run sami

- a. Set file upload done
 - i. Input parameters: project_id
Sets the upload_done flag in the project entity.